

TOPISHMOQLAR VOSITASIDA 1-2-SINF O'QUVCHILARINING NUTQINI O'STIRISH USULIYOTI

G'iyosova Dilovar Oripovna

Buxoro viloyati Buxoro tumani 3-IDUM boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7422374>

Annotatsiya. Ushbu maqolada topishmoqlar vositasida 1-2-sinf o'quvchilarining nutqini o'stirish usuliyoti hamda bugungi kundagi pedagogik yangilik va o'yinlar yordamida o'quvchilarni qiziqishini orttirish haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Nutq, topishmoq, ta'lim jarayoni, ta'limiy o'yin, boshlang'ich sinf, til, xalq topishmoqlari.

СПОСОБ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 1-2-ГО СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ЗАГАДКИ

Аннотация. В данной статье рассказывается о методике развития речи учащихся 1-2 классов с помощью загадок и повышения интереса учащихся с помощью современных педагогических новшеств и игр.

Ключевые слова: Речь, загадка, учебный процесс, развивающая игра, начальная школа, язык, народные загадки.

THE METHOD OF DEVELOPING SPEECH OF 1ST-2ND STUDENTS THROUGH PUZZLES

Abstract. This article talks about the method of developing the speech of 1-2 graders by means of riddles and increasing the interest of students with the help of today's pedagogical innovations and games.

Key words: Speech, riddle, educational process, educational game, elementary school, language, folk riddles.

Topishmoqlar vositasida 1-2-sinf o'quvchilarining bog'lanishli nutqini o'stirish usullarini o'rganishdan iborat.

Bugungi kunda pedagogika fani oldida turgan dolzarb muammolardan biri ham o'quvchilarda kichik maktab yoshidan boshlab ona tili bo'yicha bilim va ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslarini yaratishdan iboratdir. Lekin bu sohadagi ilmiy ma'lumotlarni yetarli deb hisoblab bo'lmaydi. Pedagogika nazariyasida o'quvchilarning ona tili bo'yicha bilimlarini yangi pedagogik texnologiyalar asosida yanada orttirishning nazariy asoslarini yaratish muhimdir.

Bolalar o'z ona tilini qanchalik chuqur bilib, uni sevsa va ardoqlasa, tug'ilib o'sgan diyorini, xalqini ham shunchalik sevib qadrlaydi. Shuning uchun bolalarga yoshligidan boshlab ona tili sirlarini, uning boyligini o'rgatish juda muhimdir. Bu fan orqali yoshlarda milliy g'urur shakllantiriladi. Ular ongida milliy an'analimizga sadoqat tuyg'usi qaror toptiriladi.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning nutqini o'stirishda eng yaxshi vositalardan biri aniq bir mavzuda suhbat uyushtirishdir. Bunday suhbat davomida o'quvchilarning bilim va tasavvur doirasi, ularning ko'proq nimalarga qiziqishi aniqlanadi. Suhbat, birinchidan, o'quvchilarni so'zlarni o'z o'rnida qo'llashga, gapni sintaktik jihatdan to'g'ri tuza bilishga o'rgatadi, grammatikani puxta o'zlashtirishga zamin hozirlaydi. Ikkinchidan, fikrni tartib bilan bayon etishga, narsa-voqealarni to'g'ri tasnif qila bilishga imkon yaratadi. Bola tafakkurini o'stiradi. Uchinchidan, predmetlarning nomini, sifatini, ish-harakatlar nomini bilib olishga, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishga o'rgatadi, lug'atini boyitadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining idrok qilish va eslash qobiliyati kuchli bo'ladi. Shuning uchun bu davrda bolalarga mumkin qadar ko'proq bilim va malaka berish kerak. Jumladan, uning nutqini boyitishga ham alohida ahamiyat berish zarur.

Ta'lim jarayonida o'quvchi va o'qituvchini o'zaro bog'laydigan asosiy vosita o'quv topshiriqlaridir. Ona tili mashg'ulotlarida qo'llaniladigan o'quv topshiriqlarning muayyan qismini o'yin topshiriqlari tashkil etadi. Til hodisalarini o'rganishda o'yin vaziyatini yaratish

yoki o'yin darslarini tashkil etish alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki ona tili fani juda ko'p mavhum tushunchalar, ta'rif, qoida va xulosalar bilan ish ko'radiki, ularni xotirada saqlab qolish yoki zarur paytda amaliy faoliyatda qo'llash o'quvchiga ancha qiyinchilik tug'diradi.

O'yin, avvalo, bola nutqining o'sishida muhim omildir. Bolalar nutqining o'sishida ko'rgazmali materiallar, ya'ni rangli predmetlar va ularning rasmlari eng qulay vositalardan biridir. Til hodisalarini o'rganishda o'yin vaziyatini yaratish yoki o'yin darslarini tashkil etish alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki ona tili fani juda ko'p mavhum tushunchalar, ta'rif, qoida va xulosalar bilan ish ko'radiki, ularni xotirada saqlab qolish yoki zarur paytda amaliy faoliyatda qo'llash o'quvchiga ancha qiyinchilik tug'diradi.

Ta'limiy o'yinlarning eng muhim xususiyatlaridan biri shundaki, u o'quvchidan tezkorlik, sezgirlik va topqirlikni talab etadi. "O'qish jarayonida o'yin vaziyatlarini yaratishga tayanuvchi bilishga oid o'yinlar metodini, – deb uqtiradi Yu.K.Babanskiy, – ta'limga qiziqishni rag'batlantirishning qimmatli metodi deyish mumkin".

Ta'limiy o'yinlarning boshqa o'yin turlaridan farqi shundaki, bola bu jarayonda ishtirok etish orqali bilim oladi, egallagan ko'nikma va malakalarini kengaytiradi. Tilga oid o'yin-topshiriqlar xam boshqa fanlardan tashkil etiladigan ta'limiy o'yinlar singari, avvalo, muayyan maqsadga qaratilgan vazifani bajaradi. Bu vazifalar o'quvchini bilim, ko'nikma va malakalar silsilasi bilan qurollantirishni nazarda tutadi.

Topishmoqlar – aql o'yini hisoblanadi. Darsda ulardan foydalanish "til+me'yor+nutq mutanosibligi" tamoyili asosida kechadi. Shunda mashg'ulotning samaradorlik darajasi ancha yuqori bo'ladi.

Ona tili mashg'ulotlarida topishmoq o'yinlarining imkoniyatlari benihoya keng. U, eng avvalo, o'quvchini faollashtiradi va tezkorlikka o'rgatadi. Shuning uchun ham yunon faylasufi Platon fanlarni o'yinlar yordamida o'rganishni tavsiya etib: "Odamlarga fanlarni zo'rlab emas, balki o'yinlar orqali o'qit, ana shunda kimning nimaga moyilligini aniq ko'rasan", – deb yozgan edi.

Turli-tuman ranglarga boy, go'zal va xushmanzara tabiat bola didi, so'z boyligi, nutqini o'stirishda katta manbadir. Bolani atrofdagi go'zallikni ko'ra bilishga, ranglarni idrok eta olishga, tovushlar ohangini tinglay bilishga, xushbo'y hidlarni payqay olishga o'rgatish orqali uning fikr doirasi o'stiriladi, rivojlantiriladi.

Boshlang'ich sinflarda ko'rgazmali ta'limning asosiy sharti berilgan matnni ifodali o'qish hisoblanadi. Topishmoqlarni ham o'quvchilar hayajon bilan yaxlit idrok etishlariga erishish mumkin. Shuning uchun topishmoq birinchi marta o'qilganda hech qanday tushuntirish berilmaydi. U o'quvchilarga qanday ta'sir qilganini hisobga olish, bilish zarur. O'qituvchi topishmoq matnini shunday ifodali o'qishi kerakki, bolalar uning asosiy mazmunini anglasinlar. Ularga jonli so'z kuchliroq ta'sir etsin. So'ngra topishmoq matnini mustaqil o'qish topshiriladi. O'qish oddiy bo'lishi kerak. O'qiyotganda tabiiy zavq-shavq, shodlik, xursandlik, hayrat hissini qichqiriq ovoz bilan soxta ifodalashga yo'l qo'ymaslik zarur. Bolalar topishmoqni o'qiganda, badiiy matn o'qish qoidalariga rioya qilishlari, ayniqsa, she'riy topishmoqlarning ritmini buzmasliklariga erishish kerak.

Topishmoq matni savollar asosida tahlil qilinadi. Agar uning javobi birdan topilmasa, unda yashiringan narsa haqida o'quvchilarga ko'p savol berish kerak. O'quvchilar topishmoqning asosiy mazmunini tushunganliklariga ishonch hosil qilguncha, savol-javob davom ettirilishi zarur. Shuni ham aytish kerakki bolalar hayoti, tevarak-atrofi, ularning o'ziga xos fikrlari, his-tuyg'ulari, qiziqishlarini ifodalovchi topishmoqlar mazmunini to'liqroq tahlil qilish talab etiladi. Bunday topishmoqlarni o'rganishga maxsus tayyorlaniladi: topishmoq mazmuniga asos bo'lgan narsa-hodisalar haqida qisqacha so'zlab beriladi yoki suhbat o'tkaziladi.

Boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan ko'pgina topishmoqlarni tahlil qilib, ifodali o'qish mashq qilingach, ifodali yod aytib berish vazifasi topshiriladi.

Topishmoqlar xalq og'zaki ijodidagi paremik janrlardan biri hisoblanadi. O'quvchilarning bog'lanishli nutqini oshirishda ulardan samarali foydalanish mumkin. Topishmoq xalq og'zaki ijodining qadimiy va an'anaviy janrlaridan biri bo'lib, o'ziga xos ta'limiy-tarbiyaviy ahamiyatga ega. Folklorning boshqa janrlari kabi topishmoqlar ham xalqimizning urf-odat va an'analarini, ruhiy-axloqiy va estetik qarashlarini o'zida aks ettiradi. Topishmoqlar hayotni o'ziga xos badiiy idrok etish shakli sifatida o'zida inson va uni o'rab olgan olamni turli ko'chimlar, o'xshatishlar, taqqoslashlar, qiyoslashlar, solishtirishlar, savollar vositasida aks ettiradi. Bu jihati bilan u insoniyat badiiy tafakkuri taraqqiyotida favqulodda hodisa bo'lib, unda obrazli zuhur etgan hayot parchasi topishmoqning javoblari orqali reallashadi. Janrning poetik tabiatiga xos bo'lgan bunday umumiy xususiyat barcha xalqlar topishmoqlariga taalluqlidir. Topishmoq — xalqaro janr. Shu bilan birga har bir xalqning topishmog'i o'sha xalq hayot tarzining ifodasi sifatida o'ziga xos, original, jozibali va benazirdir. Topishmoq ijrosi uchun kamida ikki kishi, ikki guruh yoki topishmoq aytuvchi va uni yechuvchilar, javobini topuvchilar bo'lishi kerak. Topishmoq aytilishi bilan uning javobi topilgach, ketma-ket navbatdagilari aytila beradi. Shuning uchun ham topishmoq aytish hozirgi paytda aql-zakovat, ziyraklik musobaqasi, o'yin-kulgi, ko'ngil ochish vositasiga aylangan.

Shakli, vazifasi, ish-harakati va holati jihatidan bir-biriga o'xshash ikki predmet, narsa va hodisadan jumboqlanib, ikkinchisiga xos o'xshash belgilar asosida uni topishga mo'ljallab she'riy yoki nasriy tuzilishda berilgan savol yoki topshiriq topishmoq deb yuritiladi.

Xalq o'rtasida «O'zi g'irt mitti, urdi yiqitdi» (*uyqu*), «Otdan baland, itdan past» (*egar*), «Ko'k ko'ylakka g'o'za yoydim» (*osmon va yulduzlar*), «Qoziq ustida qor turmas» (*tuxum*) kabi juda keng tarqalgan topishmoqlar borki, ular aytilishi bilan darhol javobi topiladi. Ammo topishmoqlarning shundaylari ham borki, javobini topish ancha qiyin, hatto katta turmush tajribasi bor kishilarni ham o'ylantirib qo'yadi. Bunday hollarda javobni topishni yengillashtiruvchi qo'shimcha ma'lumotlar beriladi, ya'ni javobni topuvchilar aytuvchidan «jonlimi, jonsiz?» deb so'raydilar. Shunda ham javob topish qiyinlashsa, «qattiqmi, yumshoq?», «achchiqmi, shirin?», «o'zi qanday?», «qaerda bo'ladi?» kabi qo'shimcha so'roqlar o'rta tushadi. Javob topilmagach, «shahar» beriladi. «Shahar olish» topishmoqni topa olmagan kishini uyaltirish, izza qilish va shu bilan davraga xushchaqchaqlik kiritish vositasidir. Javobini bilmay turib, topishmoq aytish qattiq qoralangan. Masxara bo'lishdan uyalish, tahqirlanishdan qochish istagi topishmoq aytish o'yiniga qatnashuvchilarni ko'p bilishga, fikriy qobiliyatlarini doim o'stirib borishga undagan. «Shahar bergandagi» tahqiromuz gaplar undagi ishtirokchilarni sira ham ranjitmagan, aksincha, davrada ruhiy ko'tarinkilik, xushchaqchaqlik paydo qilgan, ularning qiy-chuvi, xursandchiligiga sabab bo'lgan. Topishmoqlar shartli yashirin nutq asosida yuzaga kelgan bo'lib, uning zamini kishilarning qadimiy e'tiqod va tasavvurlari, olamni bila borish va idrok etish darajasi bilan bog'liqdir. O'zbek xalq topishmoqlarining asosiy qismini metaforik, ya'ni bir predmetga xos xususiyatning unga o'xshash boshqa predmetga shartli ko'chirilishiga asoslangan topishmoqlar tashkil etadi.

Til zaruriy ijtimoiy hodisa sifatida inson ongida mavjud, shuning uchun uni o'rganish ayrim jihatlari bilan o'ta qulay va oson bo'lsa, ayrim jihatlari bilan qiyin va murakkabdir. Tildan ijtimoiy zaruriyat sifatida foydalanib yurgan bola uchun uni o'rganish ancha qulay sanaladi, lekin uning boy imkoniyatlaridan nutq sharoitiga mos ravishda foydalanish san'atini egallash esa ancha murakkabdir. Mamlakatimizning istiqboli bo'lgan yoshlarni bu nozik san'at sirlariga o'rgatish maktabda ona tili o'qitishning bosh talabi sanaladi. Ayniqsa, inson xatti-harakati, turli holati bilan bog'liq so'zlarning turkumini o'zlashtirish, ularga oid bilimlarni egallash juda muhim ahamiyatga ega. Zero, bola o'zi uchun kerakli bilimlarni, asosan, boshlang'ich sinflarda oladi. Bolalarga ta'lim-tarbiya berish ishlari boshlang'ich sinflarda har tomonlama yaxshi uyushtirilsagina, yuqori sinflarda ijobiy natijalarga erishiladi. Xususan, mustaqil mamlakatimiz uchun tabdirkor va bilimdon, ijodkor insonni tarbiyalash masalasi ko'ndalang bo'lib turgan bir

sharoitda bu ishning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi juda muhimdir. Shu bilan o'quvchilarning madaniy saviyasi shakllantirib boriladi.

Boshlang'ich sinflarda xalq ijodining boy va rang-barang imkoniyatlaridan foydalanishga katta e'tibor qaratiladi. Negaki, mamlakatimizning istiqboli bo'lgan yoshlarni nozik didli, teran fikrli, madaniy saviyali, topqir va ijodkor qilib tarbiyalashda folklor asarlarining o'rni beqiyos. Xususan, bunda topishmoqlar alohida ahamiyat kasb etadi. Topishmoq matnida narsa yoki hodisalarning belgisi, shakli, harakati, holati, vazifasi va boshqa tomonlari berilgan bo'ladi. Har bir topishmoq uni yaratgan xalqning hayoti, urf-odati, o'ziga xos rasm-rusumlari bilan bog'liq bo'ladi. Topishmoqlar hozirjavoblikni, ziyaklikni o'rgatadi.

Xullas, xalqimiz uzoq asrlar davomida yaratib, avloddan-avlodga yetkazib kelayotgan badiiy asarlari, turli osori-atiqalari, o'ziga xos milliy an'analarini saqlab qolish va ularning qatlamida yashirinib yotgan tarixni o'rganish hamda uni kelajak avlodlarga yetkazib, ular qalbida o'z ota-bobolaridan faxrlanishdek milliy g'urur va iftixor tuyg'usini qaror toptirish, yoshlarni o'z ajdodlariga munosib voris qilib tarbiyalab o'stirish zamonaviy pedagogika oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir. O'quvchi o'zi uchun kerakli bilimlarni, asosan, boshlang'ich sinflarda oladi. Bolalarga ta'lim-tarbiya berish ishlari boshlang'ich sinflarda har tomonlama yaxshi uyushtirilsagina, yuqori sinflarda ijobiy natijalarga erishiladi. Xususan, mustaqil mamlakatimiz uchun tabdirkor va bilimdon, ijodkor insonni tarbiyalash masalasi ko'ndalang bo'lib turgan bir sharoitda bu ishning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi juda muhimdir.

REFERENCES

1. Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni //Ma'rifat. – T., 1997-1 oktyabr.
2. Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: ped.f.dok. diss.aftoref. – T., 2003.
3. Abdullayeva Q. Nutq o'stirish. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun qo'llanma. – T.: O'qituvchi, 1980. – B.118.
4. Abduruhmonov Sh., Asqarova M., Hojiyev A., Rasulov, Doniyorov X. Hozirgi o'zbek adabiy tili. "O'qituvchi", -T.: 1980. – B.207-209.
5. Babanskiy Yu.K. Hozirgi zamon umumiy ta'lim maktabida o'qitish metodlari. – Toshkent: O'qituvchi, 1990. – 229-b.
6. Bekmatov A. Bola va tarbiya. – "O'zbekiston ovozi" gazetasi, 2006, 17 oktyabr.
7. Bobomirzayev H. Xalq og'zaki ijodi va ta'lim-tarbiyaning samaradorligi. Pedagogika oliy ilmgohlarining talabalari va maktab tarbiyaviy ishlar tashkilotchilari uchun qo'llanma. – T.: O'qituvchi, 1991. – 174 b.
8. Boshlang'ich ta'lim. Umumiy o'rta ta'limning Davlat Ta'lim Standartlari va o'quv dasturi. Ta'lim taraqqiyoti. O'zR Xalq Ta'limi Vazirligi axborotnomasi, 7-maxsus son. – T.: Sharq, 1999. – 479 b.
9. Daminova M., Adambekova T. O'yin mashg'ulotlari. – Toshkent: O'qituvchi, 1993. – 85-b.
10. Jahongirov G'. O'zbek bolalar folklori. O'qituvchilar uchun qo'llanma. – T.: O'qituvchi, 1975. – 122 b.